

Pietro Agnoletto, Elisabetta Biffi, Stefano Malatesta

Islands 4 Future. Policy Paper

Pietro Agnoletto, Elisabetta Biffi, Stefano Malatesta

Islands 4 Future. Policy Paper

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Università
Europea di
Roma

Realizzato nell'ambito delle ricerche del progetto "Islands 4 Future. Protecting next generations from marginalization: a field-based, multi-dimensional and participatory intervention on promoting cultural heritage, future opportunities and tourism on small islands" – PRIN 2022 (2022T4P5WP) Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – <https://is4future.uniroma3.it/>

Coordinamento scientifico:

Arturo Gallia, Università Roma Tre (PI)

Gianluca Amatori, Università Europea di Roma

Stefano Malatesta, Università di Milano Bicocca

Pietro Agnoletto, Elisabetta Biffi, Stefano Malatesta

Islands 4 Future. Policy Paper

Prima edizione, febbraio 2026

DOI: [10.5281/zenodo.18455248](https://doi.org/10.5281/zenodo.18455248)

Elaborazione grafica dell'immagine di copertina di Roberta Rodelli

Indice

Executive Summary	p. 5
Parte 1_Le piccole isole italiane nel quadro normativo nazionale	p. 7
Parte 2_Sfide e punti d'attenzione	p. 17
Parte 3_Linee guida e raccomandazioni	p. 21
<i>Box_Islands 4 Future: voci dall'isola</i>	p. 25
Bibliografia essenziale	p. 27

Executive Summary

Alcuni non lavorano tutto l'anno, alcuni lavorano sempre. Si lavora anche di inverno per preparare l'estate, nel senso, non si lavora fisicamente ma si lavora mentalmente.

(giovane adulto di Ponza, 17 dicembre 2024)

Islands 4 Future è un progetto di ricerca con una chiara, sin dalla scrittura della proposta, visione politica che suona come una premessa:

lavorare sulle aspirazioni e sulle idee di futuro dei giovani isolani implica riflettere su dimensioni sociali, economiche e, appunto, politiche che limitano o, viceversa, consentono il realizzarsi di queste aspirazioni.

Il progetto si conclude all'inizio del 2026, in simultanea con la chiusura di molte azioni e interventi finanziati dal PNRR in contesti simili a quelli delle piccole isole.¹ Inoltre, il biennio che segue questa chiusura segna la fase finale della *Politica di Coesione 2021-27* dell'Unione Europea. Questi sette anni si erano aperti con un importante documento d'indirizzo politico, *the State of Play of EU Islands*, che mostrava come la Politica di Coesione potesse agire da contenitore di primaria rilevanza nell'impostazione delle agende politiche e degli investimenti verso le periferie dell'Europa e verso la collaborazione tra attori che, a diverse scale, governano questi territori.

Per questi motivi, uno degli output del progetto assume la forma di un *policy brief* indirizzato alle amministrazioni locali, agli operatori culturali e sociali, ai servizi educativi, alle scuole e, anche, alla cittadinanza tutta che vive nelle decine di comuni che costituiscono la geografia delle piccole isole italiane. Più generalmente, parla a chiunque si interessi del futuro delle periferie e dei territori che quotidianamente e stagionalmente affrontano le sfide dell'accessibilità ai servizi pubblici e del pieno riconoscimento di un'*agency* politica sui tavoli, pubblici e privati, dove si decidono le strategie di sviluppo per il futuro.

¹ Se non riferito a citazioni o testi specifici, in questo documento si indicano questi territori come "piccole isole" e non "isole minori". L'obiettivo è, anche nell'uso lessicale, controbilanciare una retorica che tende a diminuirne il valore nel quadro territoriale italiano

Il testo è organizzato in tre parti. Si apre con uno sguardo, sintetico ma esaustivo, sul quadro normativo nazionale che direttamente e indirettamente interessa il presente e il futuro delle piccole isole italiane. Di seguito, grazie ad una traduzione di alcuni risultati emersi dalla ricerca, vengono presentati alcuni punti di attenzione. Per chiudere con una proposta di raccomandazioni per affrontare le sfide che questi punti di attenzione pongono alle amministrazioni locali, ai portatori d'interesse, agli investitori, all'imprenditoria e al mondo della scuola.

In allegato, chi legge troverà un box che raccoglie le voci di alcune isolane e isolani, nel tentativo di creare un collegamento tra i punti sviluppati dal testo e i territori dove i giovani delle piccole isole italiane praticano il proprio presente e immaginano il proprio futuro.

Parte 1_Le piccole isole italiane nel quadro normativo nazionale

Nel 2022 l'Italia ha compiuto un passo fondamentale nel riconoscimento della specificità dei contesti micro-insulari, reintroducendo il principio di insularità nella Costituzione.² Il nuovo comma 6 dell'art. 119 stabilisce che la Repubblica "riconosce le peculiarità delle isole" e "promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità". Questo riconoscimento impone un impegno pubblico volto a garantire pari diritti e accesso ai servizi per i cittadini delle isole, colmando i divari esistenti. Per rispondere a queste sfide, l'Italia ha prevalentemente adottato misure di natura socio-economica (Carboni 2022). La condizione insulare incide, infatti, sull'accesso a diritti fondamentali – istruzione, lavoro, sanità, servizi pubblici – richiedendo interventi di riequilibrio che non siano assistenzialistici ma orientati alla piena eguaglianza (Bassu 2022). Tuttavia, il principio di insularità, se confinato alla sola dimensione economica, rischia di continuare a essere letto come una condizione di svantaggio. È invece necessario riconoscerne anche il potenziale positivo in termini di risorse culturali, ambientali e modelli di vita alternativi (Tonelli 2022).

Le sezioni successive approfondiranno gli strumenti normativi e programmatici adottati per affrontare la questione insulare, articolati in politiche di governo e sviluppo locale, ambientali e giovanili.

1. Politiche anti-marginalizzazione

Il riconoscimento del principio di insularità ha spinto le politiche dedicate alle piccole isole verso strumenti volti a compensare la loro marginalità territoriale. In primo piano è stata collocata la continuità territoriale, intesa non solo come semplice collegamento fisico, ma soprattutto come servizio garantito, in grado di preservare la coesione sociale ed economica tra gli abitanti dell'isola e il resto del paese. Per questo motivo lo Stato ha introdotto l'obbligo di servizio pubblico nelle tratte marittime e aeree, anche quando risultano poco redditizie o soggette a stagionalità: attraverso contratti di servizio pubblico, i vettori vengono rimborsati della differenza tra costi e ricavi, assicurando frequenza di collegamenti, livelli di qualità e standard di sicurezza analoghi a quelli delle rotte più trafficate.

² Secondo la modifica additiva dell'[art. 119 delle Costituzione](#), recata dalla [legge cost. 7 novembre 2022, n. 2](#), approvata definitivamente alla Camera il 28 luglio 2022.

Accanto a questo intervento centrale, sono stati messi a punto incentivi fiscali e finanziamenti per infrastrutture essenziali, dai sistemi idrici alle reti energetiche e di telecomunicazione, e sono stati previsti aiuti specifici per i settori più fragili delle economie isolane, come il turismo, l'agricoltura e la pesca. Sebbene la legge n. 42/2009 avesse già posto le fondamenta per colmare i divari strutturali, e nonostante la creazione di più fondi ad hoc a partire dal 2001 (elencati in seguito), l'insieme delle misure soffre ancora di frammentazione e complessità procedurale. Per renderle veramente efficaci sarebbe, quindi, necessario un coordinamento più snello e una semplificazione burocratica, affinché ogni isola possa beneficiare pienamente degli interventi pensati per contrastare il suo svantaggio territoriale.

1.1 Fondi per lo sviluppo delle piccole isole

Fin dai primi anni Novanta l'Italia ha individuato le piccole isole come "aree depresse" ammissibili ai fondi strutturali ([legge 104/1995](#), articolo 1, lettera *a-bis*),³ riconoscendo la necessità di colmare i divari economici e infrastrutturali derivanti dall'insularità (Gallia e Malatesta, 2022). Con la Finanziaria 2002 ([legge 448/2001](#)) fu istituito un primo strumento per la tutela e lo sviluppo delle piccole isole seguito, nel 2008–2009, da un secondo strumento volto a sostenere progetti su energia, trasporti e tutela ambientale, con priorità a interventi ambientali sostenibili nelle aree protette e nella rete Natura 2000. ([legge 244/2007](#)). Negli ultimi anni, si è assistito a una svolta verso politiche più organiche e orientate alla sostenibilità. Il *Fondo per gli investimenti nelle Isole Minori* istituito nel bilancio 2020 ([legge 160/2019](#)) e rifinanziato nel 2021–2022 ([legge 178/2020](#)) ha concentrato oltre 70 milioni di euro su infrastrutture verdi, mobilità sostenibile e riqualificazione territoriale secondo i criteri del Green Deal europeo ([DPCM 4 febbraio 2021](#)). Parallelamente, un più ridotto *Fondo per l'attrazione degli investimenti (2021–2023)* e un *Fondo per l'approvvigionamento idrico* hanno mirato rispettivamente a promuovere turismo e servizi locali e a garantire la qualità dell'acqua nelle comunità sotto i 15 000 abitanti ([Decreto 14.04.2021](#)).

La legge di bilancio 2023, in linea con il Green Deal europeo, ha infine creato un *Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità* ([legge 197/2022](#)), dotato di 2 milioni annui, e ha istituito una Commissione parlamentare deputata a monitorarne l'attuazione e a proporre correttivi normativi. A coronamento, il ddl *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori* ([ottobre 2022](#)) intende unificare e rafforzare questi strumenti, prevedendo consistenti incrementi di risorse e poteri derogatori per superare definitivamente i divari infrastrutturali, amministrativi e di servizi.

Riassumendo, dall'avvio degli stanziamenti specifici agli inizi degli anni Duemila fino alle misure più recenti, lo Stato ha destinato complessivamente oltre 160 milioni di euro ai contesti insulari italiani. I settori prioritari hanno incluso mobilità e continuità territoriale, energie rinnovabili ed efficienza energetica, gestione idrica e rifiuti, turismo sostenibile e realizzazione di infrastrutture locali. Nonostante l'incremento delle risorse e l'introduzione di criteri di sostenibilità in linea con il Green

³ I principali riferimenti normativi sono accessibili aprendo il link ipertestuale integrato

Deal europeo, l'efficacia degli interventi è stata ostacolata dalla frammentazione degli strumenti e da procedure burocratiche complesse, che ne hanno rallentato l'attuazione e la capacità di generare impatti strutturali. La più recente istituzione di un Fondo nazionale con la legge di bilancio 2023, di una Commissione parlamentare dedicata, insieme all'avanzamento dei lavori per predisporre un disegno di legge quadro, offrono un'opportunità per armonizzare le politiche, semplificare i percorsi autorizzativi e valorizzare il potenziale ambientale, culturale ed economico delle comunità insulari.

1.2 Le piccole isole e la politica di coesione europea

Le piccole isole beneficiano altresì dei finanziamenti della politica di coesione europea 2014–2020 (*Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca*).

Un'analisi dei dati di [OpenCoesione](#), relativa agli interventi attivati dalle politiche di coesione 2014-2020, rileva l'esistenza di 3.393 interventi monitorati per un costo pubblico totale di 978,7 milioni di euro. L'isola con maggior finanziamento è Ischia con 240 milioni di euro circa di finanziamento pubblico complessivo, mentre i temi con maggior finanziamento sono "Ambiente e prevenzione dei rischi", con circa 281 milioni di euro, e "Attrazione culturale, naturale e turistica", con circa 202 milioni di euro.

Dal 6 aprile 2022 le piccole isole sono state inserite come 73^a "Area interna ultraperiferica" nella Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), con un "Progetto Speciale Isole Minori" riconosciuto per la sua specificità territoriale e considerato come categoria a sé stante. Questa nuova qualifica mira a valorizzare le peculiarità isolane e a promuovere interventi su misura, i cui esiti saranno valutabili nei prossimi anni.

1.3 Altre misure di sviluppo per le piccole isole

Le piccole isole italiane, oltre ai fondi specifici nazionali, usufruiscono di una molteplicità di strumenti di programmazione e finanziamento, spesso frammentati fra dipartimenti e autorità diverse. Nell'ambito della *Politica di Coesione Europea*, i Programmi Operativi Nazionali (PON, fra cui [Infrastrutture e Reti](#) e [Cultura e Sviluppo](#)) hanno sostenuto il miglioramento dei collegamenti marittimi e aerei, la valorizzazione del patrimonio culturale e il rafforzamento delle reti energetiche e idriche, contribuendo a promuovere uno sviluppo più equilibrato e sostenibile nelle regioni insulari.

Parallelamente, iniziative come il *Documento Unico di Programmazione Isole Minori* (DUPIM), elaborato da ANCIM e ratificato dalle Regioni, hanno tracciato visioni pluriennali per integrare interventi pubblici e privati a sostegno delle comunità locali, mentre misure rivolte ai giovani imprenditori – come il "Resto al Sud" esteso alle piccole isole dal [Decreto 121/2021](#) – hanno incentivato nuove attività economiche e l'occupazione giovanile.

Il [Piano del Mare 2023–2025](#) dedica una sezione specifica alle piccole isole, analizzandone le criticità e proponendo interventi mirati per infrastrutture, tutela ambientale e rigenerazione

urbana. Non mancano poi misure settoriali, come il [Decreto 30 giugno 2020](#) a tutela dei vigneti “eroici”, e l’Accordo ANCIM-Ministero del Turismo per lo sviluppo turistico integrato che, insieme alla [Legge 158/2017](#) sui piccoli comuni, concorrono a rafforzare la resilienza economica e sociale degli insediamenti insulari.

A livello regionale e locale, i Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) e i Piani di Sviluppo Locale (PSL), finanziati attraverso i fondi strutturali europei (progetto LEADER), supportano progetti per l’agricoltura sostenibile, il turismo rurale e la valorizzazione del patrimonio, coinvolgendo i Gruppi di Azione Locale (GAL) in strategie partecipate di sviluppo. Sebbene la dispersione degli strumenti possa complicarne l’attuazione, questa molteplicità di finanziamenti offre un ventaglio di opportunità per rafforzare infrastrutture, servizi e capacità produttive nelle piccole isole, a patto di migliorare il coordinamento e lavorare sulla semplificazione amministrativa.

2.1.4 Il PNRR

Il [PNRR](#) ha rappresenta una svolta per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole isole. Oltre ai 200 milioni espressamente destinati alle piccole isole per il Progetto “Isole Verdi”, il Pnrr, nella Missione 1, Componente 2 (M1C2), investimento 3, ha stanziato risorse per “dotare 18 isole minori di un backhauling sottomarino in fibra ottica per migliorare i collegamenti esistenti e rispondere alle crescenti esigenze di connettività BUL delle famiglie, imprese ed enti presenti”.

Dopo un primo bando andato deserto, Infratel Italia ha affidato il lavoro a Elettra TLC per 45,6 milioni di euro, siglando l’accordo il [7 giugno 2022](#); il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato completato con alcune variazioni di tracciato e approdi.

Parallelamente, nella Missione 1, Componente 3, il PNRR ha investito nel turismo e nella cultura, “promuovendo la rigenerazione del patrimonio, la digitalizzazione dei servizi e la creazione di nuove esperienze turistiche nei borghi e nelle isole, al fine di contrastare l’*overtourism* e sostenere la ripresa di un settore cruciale per le comunità insulari”. Queste iniziative, integrate con gli interventi ambientali, delineano un quadro di sviluppo sostenibile e connettività avanzata.

2. Politiche ambientali

La sostenibilità ambientale nelle piccole isole italiane rappresenta una sfida complessa e articolata. Secondo il VI rapporto [Isole Sostenibili 2024](#), redatto da Legambiente e dall’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IIA), l’indice medio di performance delle 26 isole esaminate si attesta al 46%. Tale indice complessivo di sostenibilità accorpa i diversi parametri relativi a consumo di suolo, rifiuti, acqua e depurazione, mobilità, energia e aree naturali protette, offrendo una panoramica dettagliata sulla performance delle 26 isole prese in esame. Il report mette in luce alcuni punti di forza, come la presenza di aree protette sia marine sia terrestri, ad esempio a Capraia, la buona gestione dei rifiuti, registrata a Pantelleria, Sant’Antioco o San Pietro, segnali incoraggianti sullo sviluppo delle rinnovabili come

nel caso delle Isole Egadi, a San Pietro o a Ustica, e buone performance della gestione idrica come a Capri, Procida, sulle Isole Pelagie e sull'Isola del Giglio. Ma, accanto a questi punti di forza, “sono emerse anche tante debolezze strutturali che non sono più giustificabili”.⁴

2.1 Principali politiche italiane per la transizione ecologica delle piccole isole

Le politiche italiane di ambiente e sostenibilità si allineano alle strategie dell'Unione Europea come il [Green Deal](#) e il pacchetto “[Fit for 55](#)”. Esse si articolano in strumenti nazionali, che definiscono obiettivi per la decarbonizzazione, l'efficienza energetica e l'economia circolare anche nei contesti micro-insulari.

In particolare, il [DM 14 febbraio 2017](#) ha fissato target di penetrazione delle rinnovabili nelle isole non interconnesse fino al 2030, risultati, tuttavia, conseguiti solo in parte (solare termico al 16 % medio nel 2021), a causa di vincoli normativi e autorizzativi e di limiti infrastrutturali ([Isole Sostenibili 2024](#); [Clean Energy for EU Islands 2023](#)).

Il [Piano nazionale integrato per l'energia e il clima \(PNIEC\)](#) individua le piccole isole come laboratori per tecnologie innovative, mentre la [legge 221/2015](#) sulla Green Economy e il Decreto Clima 2019 estendono l'orizzonte della sostenibilità a rifiuti, mobilità e tutela delle risorse idriche. Con il [DM 68/2022](#) il MIMS ha introdotto misure straordinarie per i carburanti nei collegamenti isolani e incentivi per impianti rinnovabili negli aeroporti, a sostegno delle comunità energetiche locali.

Strumenti strategici quali la [Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile \(SNSvS\)](#) e il [Piano per l'Economia Circolare](#) traducono in linee guida gli indirizzi UE ([Circular Economy Action Plan](#)), mentre il progetto [Smart Islands](#) (MIUR–CNR IIA) e iniziative come [Interreg Maestrale](#), confermano il ruolo sperimentale delle piccole isole verso innovazioni sostenibili. La loro piena efficacia richiede, tuttavia, una governance coordinata e una semplificazione burocratica, per tradurre rapidamente in pratica soluzioni integrate e rispondenti alle specificità locali.

2.2 Strumenti di protezione ambientale

L'Italia vanta un quadro normativo organico per la tutela del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, culturale e marino, esteso anche alle piccole isole. La legge quadro sulle aree protette ([n. 394/1991](#)) ha introdotto l'istituzione di parchi nazionali, riserve naturali e aree marine protette, garantendo la salvaguardia della biodiversità e dei siti di pregio, come Pantelleria, le Tremiti o Ventotene, nonché la creazione di Aree Marine Protette (AMP) per preservare gli ecosistemi marini, particolarmente importanti nelle piccole isole (come i casi delle Egadi e di

⁴ L'osservatorio Isole Sostenibili propone, in tal senso, quattro azioni per accelerare il percorso verso la sostenibilità: istituzione di una cabina di regia unica presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica; realizzazione di una road map per portare le piccole isole a essere 100% rinnovabili entro il 2050; promozione di politiche di adattamento alla crisi climatica partendo dalla rigenerazione urbana e dalla gestione efficiente delle risorse idriche; e coordinamento unico sulla gestione dei fondi del PNRR, con un focus sull'efficientamento della gestione dei rifiuti, focus del rapporto del 2024.

Ustica). La trasposizione delle [direttive europee Uccelli e Habitat](#) ha ulteriormente inserito molte isole nella [rete Natura 2000](#), attraverso Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

La [legge Galasso \(n. 431/1985\)](#) ha poi esteso vincoli paesaggistici a fasce costiere, macchie boschive, zone umide, vulcani e aree archeologiche, rafforzando la protezione dei territori insulari. Il [D.P.R. 616/1977](#) ha delegato alle Regioni le funzioni di pianificazione e gestione ambientale, pur mantenendo allo Stato il controllo sui parchi nazionali e sulle riserve esistenti. Infine, il [Codice dei beni culturali e del paesaggio](#) (2004) attribuisce al Ministero della Cultura, in collaborazione con le Regioni, la responsabilità di tutelare e valorizzare in maniera unitaria il ricco patrimonio culturale delle piccole isole.

2.3 PNRR e piccole isole: il programma Isole Verdi

IL PNRR ha aperto un capitolo inedito per le piccole isole, inserendole, come già scritto, nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” con il Progetto Integrato 3 “Isole Verdi”, specificando che “per garantire una transizione equa e inclusiva a tutto il territorio italiano su temi di bioeconomia e circolarità, sono in programma azioni integrate per rendere le piccole isole completamente autonome e ‘green’, consentendo di minimizzare l’uso di risorse locali, di limitare la produzione di rifiuti e di migliorare l’impatto emissivo nei settori della mobilità e dell’energia” (MISE, Ministero dello sviluppo economico 2021, p. 120). Il programma mira a trasformare 19 isole non interconnesse in territori “100 % green” (*Ibid.*, p. 123) e autosufficienti, attraverso interventi integrati su rete elettrica, fonti rinnovabili, accumuli, smart grid, gestione idrica (compresi sistemi di desalinizzazione) e raccolta differenziata dei rifiuti, nonché infrastrutture per la mobilità sostenibile, come piste ciclabili.

Attraverso il [Decreto 390 del 25 novembre 2021](#), il Ministero della Transizione Ecologica ha ufficializzato la dotazione e la platea beneficiaria.⁵ Con il successivo [Decreto Direttoriale 219/2022](#), sono state selezionate 142 proposte per un totale di circa 200 milioni, così ripartiti: 17 M€ per la linea “Rifiuti urbani” (30 progetti), 19 M€ per “Mobilità sostenibile” (30 progetti), 67 M€ per “Efficientamento idrico” (31 progetti), 19 M€ per “Efficienza energetica” (16 progetti) e 78 M€ per “Energie rinnovabili” (35 progetti) .

Sebbene il PNRR rappresenti un’occasione storica per garantire resilienza e futuro alle comunità insulari (Gallia e Malatesta, 2022), molto dipenderà dalla continuità data all’impiego di risorse in modo efficiente ed efficace. In questa prospettiva, sarebbe necessario elaborare riflessioni ponderate sui bisogni da soddisfare, sulle tempistiche procedurali, sull’ideazione di soluzioni dei problemi (Isole Sostenibili. Osservatorio sulle isole minori 2024); oltre che monitorare in maniera coordinata gli avanzamenti dei progetti, e assicurare che le risorse siano destinate equamente

⁵ Il Programma si rivolge nello specifico a 13 Comuni delle 19 isole non interconnesse. I Comuni interessati dal programma sono: l’Isola del Giglio, Capraia, Ponza, Ventotene, Isole Tremiti, Ustica e Pantelleria; Leni, Malfa e Santa Marina Salina, tutti ricadenti nell’Isola di Salina; Favignana, Lampedusa e Lipari.

sul territorio nazionale. Serve dunque una preparazione adeguata a livello locale. Infine, le politiche pubbliche in materia ambientale adottano un approccio “dall’alto”; sarebbe utile coinvolgere maggiormente le comunità locali e adottare soluzioni *place-based* che consentano di rivalutare la dimensione culturale dello sviluppo sostenibile (Salustri 2022).

3. Politiche per la Next GEN

In Italia non esistono politiche giovanili specifiche per le piccole isole, segno di una insufficiente attenzione istituzionale verso le esigenze dei giovani in questi territori. Nonostante un crescente impegno verso le piccole isole, testimoniato da strumenti come il PNRR e, a livello europeo, dalla *Politica di coesione europea*, prevale ancora un approccio incentrato su infrastrutture e accessibilità, a scapito di interventi fondamentali sul riassetto dei servizi pubblici quali istruzione e sanità (Gallia e Malatesta, 2022). Questa carenza di misure sociali di inclusione rischia di compromettere la riuscita stessa dei processi di digitalizzazione e transizione ecologica, che richiedono un tessuto sociale vitale e giovani stabilmente insediati (Salustri, 2022). Le piccole isole, infatti, soffrono di spopolamento e invecchiamento demografico, causati dall’accesso limitato ai servizi essenziali e da un mercato del lavoro insufficiente a trattenere o attrarre giovani. Nelle sezioni successive sarà dunque esplorato come le politiche giovanili nazionali possano essere adattate per migliorare opportunità e coesione sociale nelle comunità insulari.

3.1 Politiche giovanili: una panoramica

Le politiche giovanili italiane sono un ambito relativamente recente rispetto ad altri settori delle politiche pubbliche ([YouthWiki Italia](#)) e si articolano su più livelli: a livello centrale il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale coordina le azioni di governo e gestisce il programma nazionale di servizio civile, mentre le Regioni e le Province autonome possono legiferare su iniziative specifiche sul territorio. Affianca queste strutture l’[Agenzia Italiana per la Gioventù](#), che amministra i principali programmi europei (Erasmus+, Gioventù e Corpo Europeo di Solidarietà, ESC), disponendo di autonomia organizzativa e finanziaria.

Su base annuale, definiscono congiuntamente la Strategia Nazionale per la Gioventù, finalizzata a promuovere la partecipazione civica, culturale, sociale ed economica dei giovani, sostenendone l’autonomia e il passaggio alla vita adulta. Il Fondo per le politiche giovanili finanzia progetti territoriali capaci di integrare educazione, formazione, lavoro e inclusione sociale, in un’ottica trasversale che coinvolge l’intero sistema di governance locale.

In coerenza con le direttive europee e con la SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne), le politiche di coesione mirano a ridurre i divari territoriali anche attraverso interventi volti a migliorare istruzione, formazione professionale e occupazione giovanile nelle aree più svantaggiate. Con l’estensione della SNAI 2021–2027 ai Comuni delle piccole isole (Dipartimento per le Politiche di Coesione 2021, p.

10), le progettualità per i giovani si integrano con quelle già in corso, potenziando la collaborazione operativa tra amministrazioni locali e strategie nazionali.

3.2 Piano Sud2030 e il Piano nazionale per l'inclusione e la diversità

Il [Piano Sud 2030](#) è un'iniziativa di policy governativa coerente con gli obiettivi della Commissione europea per le [Politiche di coesione 2021-2027](#) e con i [17 obiettivi di sviluppo sostenibile di Agenda ONU 2030](#). Il piano individua nell'emigrazione dei giovani uno dei maggiori rischi per il futuro e declina, nella sua prima missione "Un Sud rivolto ai giovani", un articolato programma di investimenti in tutti i livelli dell'istruzione volto a ridurre la povertà educativa, rafforzare il capitale umano e favorire la mobilità sociale (Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale 2020, pp. 1, 12). All'interno delle politiche territoriali, un'attenzione speciale è rivolta alla "Continuità territoriale e insularità", con riserve finanziarie destinate a compensare i maggiori costi di accesso per cittadini e imprese e a valorizzare il ruolo ambientale e culturale delle isole come volano per uno sviluppo sostenibile (*ibid.*, pp. 70-71).

Parallelamente, il [Piano nazionale per l'inclusione e la diversità 2021–2027](#), predisposto da Agenzia Nazionale Erasmus+|Indire, propone un approccio integrato all'inclusione, declinato su tre assi: persone (giovani con svantaggi socio-economici, disabilità o bassa alfabetizzazione), istituzioni (organismi meno propensi all'innovazione e alla gestione di progetti) e territori (aree rurali, isole, periferie urbane). L'obiettivo è abbattere le barriere alla partecipazione ai programmi di istruzione e formazione, garantendo che né le condizioni personali né la collocazione geografica ostacolino l'accesso alle opportunità educative e formative. Le azioni previste, coerenti con la politica di coesione UE, puntano a realizzare interventi concreti e sostenibili, in stretto dialogo con le esigenze delle comunità locali (Indire 2021).

3.3 Programmi Operativi Nazionali (PON) e altri progetti rilevanti per le piccole isole

L'Italia ha impiegato i Fondi Strutturali Europei per rafforzare il sistema formativo nelle aree più svantaggiate, comprese le piccole isole, attraverso il [PON "Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" \(2014–2020\)](#), che ha migliorato le infrastrutture scolastiche, dotando le aule di tecnologie digitali e formando gli insegnanti alla didattica a distanza. Parallelamente, il [PON "Inclusione" del Ministero del Lavoro](#) ha concentrato risorse sul contrasto alla povertà educativa e all'esclusione sociale, uniformando a livello nazionale i livelli minimi delle prestazioni sociali nelle regioni.

A sostegno dell'ingresso nel mercato del lavoro giovanile, il [Programma Garanzia Giovani](#), avviato nel 2014 e ora integrato dal [Piano Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021–2027](#), ha offerto opportunità di formazione e tirocini nei territori con tassi di disoccupazione superiore al 25%. Questi strumenti hanno lasciato margini di azione alle Regioni e agli Enti locali, che hanno potuto sviluppare progetti specifici per le loro isole: in Sicilia, per esempio, nel 2023 è stato finanziato un intervento dedicato al potenziamento delle scuole statali di ogni ordine e grado sulle piccole isole.

Infine, con il Progetto [“IO PROPONGO. Arcipelago degli Arcipelaghi”](#) (2022), il Ministero dell’Istruzione e INDIRE hanno creato una comunità didattica tra le scuole della Rete delle Isole Minori ([SIMI](#)), organizzando seminari e laboratori diffusi per favorire lo scambio di competenze, la collaborazione educativa e l’emergere di opportunità lavorative tra isole geograficamente lontane. Queste iniziative mirano a offrire ai giovani isolani strumenti concreti per crescere, apprendere e inserirsi nel mondo del lavoro senza dover abbandonare il proprio territorio.

3.4 Il PNRR e le politiche giovanili

Il PNRR integra politiche giovanili in diverse missioni, seppure senza dedicare un pilastro specifico alle nuove generazioni. La Missione 1 finanzia la digitalizzazione delle scuole, mentre la 2 promuove occupazione giovanile nei settori “green” (energie rinnovabili, reti, idrogeno). La 4 interviene su istruzione e ricerca, sostenendo competenze di base, riducendo l’abbandono scolastico e favorendo l’accesso universitario e opportunità per giovani ricercatori. Infine, la 5 rafforza l’integrazione tra politiche attive del lavoro e politiche sociali, potenziando il Servizio Civile Universale e i servizi nelle aree interne.

Tale distribuzione, tuttavia, ha suscitato critiche per l’assenza di una missione interamente dedicata alle politiche giovanili, richiesta a gran voce dal Consiglio Nazionale Giovani, che ne rivendica la centralità e autonomia all’interno del PNRR. I giovani delle aree interne e delle piccole isole rappresentano un punto di snodo cruciale, poiché sperimentano forme di marginalità interconnesse che richiedono interventi mirati. Per sviluppare politiche efficaci nelle piccole isole è quindi indispensabile un approccio basato sull’attivazione, che valorizzi le risorse latenti dei giovani anziché considerarli semplici beneficiari. Ciò implica progettare percorsi specifici di istruzione, formazione e inclusione sociale prima ancora che economica, rimuovendo gli ostacoli che ne limitano la permanenza e il protagonismo sul territorio.

Parte 2_Sfide e punti d'attenzione

1. Accessibilità ai servizi pubblici

In alcuni contesti europei, in un certo senso assimilabili agli arcipelaghi italiani - si pensi alla regione dell'Egeo (Spilanis et al 2012) - è da tempo evidente come l'accessibilità ai servizi pubblici, siano essi di base (un ospedale), ma anche di secondo livello (un teatro o un'università), sia la vera cartina al tornasole della giustizia socio-spaziale. Ovvero, come la possibilità di disporre, o di raggiungere in un tempo accettabile, i luoghi dove questi servizi vengono erogati, renda evidente la misura delle differenze in qualità della vita per le cittadine e i cittadini delle regioni periferiche o marginali.

Le recenti misure e finanziamenti, presentate nei paragrafi precedenti, hanno puntato l'attenzione sulla connettività e sulla dotazione infrastrutturale, in ambito energetico e delle telecomunicazioni, come priorità per il futuro delle piccole isole italiane. Secondo una visione che privilegia il movimento delle persone e delle informazioni come strategie per depotenziare le tendenze alla marginalizzazione dei territori insulari (ma anche interni).

Si tratta, certamente, di una strategia con molte potenzialità, ma che andrebbe accompagnata da paralleli investimenti sull'erogazione *in loco* dei servizi alla persona.

Si fa riferimento (anche in linea con le indicazioni della SNAI, punto di partenza fondamentale ma, si vedrà in seguito, insufficiente) in particolare a:

- Presidi sanitari
- Offerta scolastica (soprattutto secondaria)
- Servizi educativi
- Welfare sociale
- Servizi di sostegno alla persona
- Formazione permanente

Se si analizza nel dettaglio il quadro a scala nazionale, questa urgenza appare molto evidente. Sempre considerando che questi luoghi sono caratterizzati da un elevato grado di eterogeneità nella demografia e nelle connessioni con la terraferma (Sallustri, 2022), secondo i dati del *Rapporto della Società Geografica. Territori in transizione* (Malatesta, Gallia, 2023) solo 7 tra le piccole isole italiane dispongono di un presidio sanitario: ospedale o, in altri casi, ambulatori o centri di assistenza sanitaria. "Poco più della metà delle isole propone ai giovani un'offerta scolastica che include la secondaria di secondo grado, in altre, al contrario, l'offerta scolastica è assente costringendo le

famiglie a scelte di migrazione o pendolarismo” inoltre “nelle isole dove esiste un’offerta scolastica che comprende la secondaria di secondo grado, gli indirizzi alberghieri e turistici sono preponderanti (li troviamo in 8 isole)”. Dovessimo fare il quadro dell’accesso ai servizi di welfare o di counseling, il risultato sarebbe ancora più scoraggiante.

Al netto delle differenze tra isole con una buona dotazione e una connettività che assicura più facili e frequenti accessi a questi servizi (come Lipari) e altre senza ospedale e con solo una scuola secondaria (come Ponza), la disponibilità stabile e affidabile di questi servizi è una sfida comune agli isolani e isolane italiane.

2. L’offerta scolastica (scuola secondaria)

Il secondo nodo si lega a quanto scritto sull’accessibilità ai servizi pubblici. L’offerta scolastica rappresenta, in questo scenario, un punto d’attenzione di primo livello. Infatti, come capita di sentire nelle interlocuzioni con gli adolescenti residenti nelle piccole isole italiane: un luogo che non offre una scelta è una prigione da cui evadere. I dati presentati al punto 1 non solo testimoniano un’offerta inadeguata per chi deve scegliere quale indirizzo più si avvicina alle proprie aspirazioni (presenti e future), ma mostrano chiaramente come “la macchina turistica”⁶ sia in grado di trasformare (direttamente e indirettamente) la “cosa pubblica” in settore sussidiario al suo sviluppo. Infatti, la preponderanza di indirizzi turistici e alberghieri in luoghi dove il turismo è già, *de facto*, una mono-economia, è il più chiaro esito della supremazia del mercato sulle politiche per il presente e futuro delle nuove generazioni. L’orientamento scolastico, inoltre, è inevitabilmente influenzato da aspetti logistici e organizzativi che pesano sulle dinamiche familiari e, dunque, incidono sulle scelte degli studenti.

In quasi tutte le piccole isole italiane, con l’eccezione delle più popolose o vicine alla costa, per una o un quattordicenne scegliere un liceo o un istituto d’arte o qualunque scuola non sia legata direttamente alla formazione in ambito turistico, equivale a trasformarsi in pendolare settimanale, o stagionale, verso i grandi centri della costa.

Qui si prende in considerazione solo l’offerta per la secondaria di secondo grado, infatti, per i cicli inferiori, grazie a misure specifiche e in considerazione della relazione tra struttura demografica e geografica dei territori interni e insulari, lo scenario è più rassicurante. Infatti, “con la Legge di Bilancio 2023 (L.197/22), il Governo è intervenuto sulla normativa vigente per attuare la riorganizzazione del sistema scolastico prevista dal PNRR e ha stabilito una nuova disciplina per l’assegnazione dei dirigenti scolastici, dei direttori generali e amministrativi a ciascun istituto comprensivo, fissando un dirigente ogni 900-1000 studenti. A partire dall’anno scolastico 2024/2025, per i sette anni successivi, le regioni [stanno attuando] il ridimensionamento in modo graduale. Con il decreto interministeriale 127 del 20 giugno 2023, per l’anno scolastico 2023/2024 il preside e il direttore dei servizi generali e amministrativi sono assegnati solo agli istituti scolastici

⁶ Per una definizione si rimanda Malatesta, Gallia 2026

con almeno 600 studenti (400 nei comuni montani) [...]. Un'ulteriore modifica è introdotta dalla legge 159/23, che prevede una deroga al numero minimo di alunni per classe stabilito dal decreto presidenziale n. 81 del 2009 per le scuole situate nelle piccole isole e nei comuni montani" (De Cunto 2024).⁷

3. L'abitare fuori-stagione

Gli effetti della stagionalità, soprattutto turistica (Baum, Hagen, 1999) sui sistemi locali sono noti e ben documentati: sul mercato del lavoro, sulle direzioni degli investimenti pubblici e privati, sulle scelte infrastrutturali, sui prezzi al consumo e su altri settori chiave delle economie locali. Queste tendenze sono, se possibile, acuite nei territori insulari mediterranei (Haase, Maier, 2021, Malatesta, Gallia 2026). Tra questi effetti, uno in particolare genera impatti che si riverberano, direttamente e indirettamente, sulla vita delle comunità insulari, anche oltre i picchi della stagione turistica. Ovvero l'aumento dei costi per gli alloggi stagionali o temporanei. Infatti, anche quando la stagione turistica vive il suo momento di calo o di stasi, molte piccole isole italiane ospitano una popolazione lavoratrice temporanea o stagionale impiegata principalmente nei settori pubblici (scuola, uffici, manutenzione) che, benché sia esigua (come si evince dal punto 1), necessita di alloggio. Alcune isole, tra le quali Ponza, non offrono a queste persone condizioni favorevoli in termini di contratti di locazione. Durata e costi degli affitti, infatti, risentono in qualche modo delle scelte di mercato legate alla vocazione turistica delle isole. I prezzi degli alloggi non sono, inoltre, l'unico disincentivo ad abitare l'isola per i lavoratori giornalieri e settimanali che spesso, dopo l'orario di lavoro (come fanno molti insegnanti che lavorano su isole distanti 60 o 90 minuti dalla costa) tornano sulla terraferma. La cronica mancanza di servizi e la chiusura invernale di molte attività commerciali compongono un quadro che rende l'abitare fuori stagione assai scoraggiante oltre che socialmente ed economicamente insostenibile.

4. Perdita del patrimonio locale

L'integrazione, nelle regioni periferiche, tra turismo, sviluppo infrastrutturale e valorizzazione del patrimonio è una priorità a livello europeo da decenni. Questo principio ha guidato anche i recenti finanziamenti PNRR sulle isole italiane. Va fatto notare, inoltre, che in alcuni casi, si pensi a Pantelleria, a Lipari, a Ustica, il turismo sta efficacemente rappresentando un volano per la valorizzazione del patrimonio (inteso in senso ampio). Infine, le piccole isole italiane - su tutte gli esempi di Favignana e Lampedusa - in quanto sedi di MPA o, più direttamente, grazie a iniziative di carattere locale, svolgono una funzione chiave nell'implementazione delle politiche di tutela degli habitat marini e costieri.

⁷ Traduzione a cura degli autori.

Questo quadro, senza dubbio positivo, si scontra con la progressiva perdita di importanza di un settore chiave nella storia, e anche nella geografia, di questi luoghi: ovvero la pesca artigianale o a piccola scala. Alcune piccole isole italiane, Ponza in questo senso è paradigmatica, per secoli hanno rappresentato presidi fondamentali per la trasmissione delle conoscenze ecologiche, delle tecniche e tecnologie, delle pratiche stagionali di questo settore economico, sociale e culturale. Altri campi, come quelli delle produzioni agricole di nicchia, su tutte l'allevamento della vite, meglio si integrano con le attuali, e forse future, strategie di sviluppo delle piccole isole italiane.

5. Luoghi di aggregazione

Da osservazioni in vari contesti insulari, dai maggiori come Lipari ai minori come Capraia, emerge una trasversale mancanza di investimenti nella creazione, o nella valorizzazione, di luoghi di aggregazione per le isolane e gli isolani. L'uso collettivo dello spazio pubblico presenta, senza dubbio, delle *nuances* generazionali e contestuali. Tuttavia, si può pensare che alcuni luoghi rispondano meglio di altri alla domanda di aggregazione in contesti periferici, con bassa dotazione di servizi pubblici, pesantemente orientati al turismo stagionale, come le piccole isole italiane. In particolare, si pensi agli impianti sportivi, ai centri polifunzionali, ai teatri e cinema comunali e alle biblioteche. Molte piccole isole italiane dispongono di pochissimi luoghi di questo tipo. La responsabilità non può essere ricondotta unicamente al settore pubblico. Infatti, alcune attività economiche, come librerie, ludoteche, cinema privati, possono rappresentare una valida alternativa ai settori della ristorazione o della vendita al dettaglio che, in alcune isole sono gli unici luoghi dove ritrovarsi durante la stagione invernale. Con l'aggravante che molti di questi esercizi hanno lunghe pause di chiusura prima dell'inizio della stagione turistica. In questo quadro, ancora una volta, la scuola - intesa sia come comunità sia come luogo - rappresenta un presidio fondamentale per la vita sociale delle isole.

Parte 3_Linee guida e raccomandazioni

In questa parte vengono presentate proposte e raccomandazioni per rispondere ai 5 punti d'interesse (o sfide) per il presente e futuro delle piccole isole italiane.

Queste proposte sono ispirate da una visione politica che si fonda su due pilastri

- Il rafforzamento dell'*agency* delle istituzioni e degli attori locali nelle politiche territoriali di arcipelago e a scala regionale su alcuni settori chiave: servizi pubblici, trasporti, investimenti nel turismo, mercato del lavoro, educazione e tutela del patrimonio
- Centralità degli isolani e delle isolane in queste politiche

1. Promuovere una visione più ampia sul concetto di servizio pubblico

L'offerta scolastica, la mobilità e la sanità sono sicuramente assi chiave per comprendere l'accessibilità ai servizi pubblici, come confermato dalla struttura stessa della SNAI. Le piccole isole, tuttavia, presentano caratteristiche geografiche e socio-economiche, soprattutto le tendenze verso la mono-economia turistica e verso la stagionalizzazione dell'erogazione di alcuni servizi, che portano a pensare che una visione più ampia del concetto di servizio pubblico sia necessaria. Una visione, come già anticipato, che includa

- Centri culturali
- Cinema
- Biblioteche
- Teatri
- Strutture sportive
- Servizi alla persona
- Servizi aggregativi e educativi per la popolazione giovanile
- E, più, in generale tutti i servizi che contribuiscono alla qualità del welfare pubblico.

Le misure per sostenere politiche ispirate a questa visione, quali l'apertura di biblioteche comunali o di centri polifunzionali, dovrebbero partire da investimenti pubblici, ma anche da iniziative che facilitino, fiscalmente e proceduralmente, commesse o gestioni guidate da consorzi o da soggetti individuali basati sulle isole.

2. Mettere l'ecosistema scuola al centro delle società insulari

La centralità della scuola nelle politiche pubbliche insulari non riguarda unicamente l'allargamento dell'offerta locale di indirizzi di scuola secondaria non legati direttamente al turismo. Infatti, occorre prendere coscienza della centralità che gli istituti scolastici hanno in quanto ecosistemi di primaria importanza nelle società insulari. Tale centralità è manifestata da alcune evidenze

- In territori caratterizzati da pattern demografici e insediativi come quelli di molte piccole isole italiane, i plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado possono svolgere la funzione di presidio della "cosa pubblica".
- In assenza di altri luoghi aggreganti (biblioteche, strutture sportive...), condizione che diversi comuni insulari italiani vivono, la scuola esercita una funzione di collettore della vita sociale.
- La scuola, anche attraverso il pendolarismo del corpo insegnante, agisce come luogo di scambio culturale e porta d'accesso per lavoratori stagionali impegnati nel servizio pubblico e non nell'economia turistica: gli insegnanti, i dirigenti scolastici su tutti.

Per queste, e altre, ragioni occorre pensare a strategie e misure specifiche per la difesa della scuola pubblica e per l'ampliamento dell'offerta anche in condizioni valutate a livello macro come antieconomiche: numeri ridotti di studenti, fatiscenza degli edifici, dispersione insediativa.

Si cita, tra le possibili strategie

- Creazione di reti di scuole pubbliche insulari a livello regionale o nazionale
- Ulteriori incentivi alla carriera degli insegnanti assunti, temporaneamente o a tempo indeterminato, in scuole insulari
- Creare spazi di advocacy e ascolto della popolazione studentesca affinché siano coinvolti anche nei processi decisionali che riguardano le politiche giovanili
- Programmi specifici di finanziamento alle scuole insulari
- Protocolli d'intesa tra amministrazioni locali e scuole per la promozione della cultura e dello sport negli edifici scolastici

3. Affrancare gli affitti stagionali o a lungo termine dalle logiche di mercato imposte dal turismo estivo

La regolamentazione del mercato degli affitti stagionali è una priorità per rendere più sostenibile l'abitare sulle piccole isole fuori dalla stagione turistica. Come già ribadito, la macchina turistica è già oggi in grado di orientare le decisioni degli operatori pubblici e privati, dunque dei proprietari di case in affitto, alla massimizzazione del profitto durante la stagione estiva. Tuttavia, le piccole isole italiane sono abitate da una popolazione temporanea costituita da insegnanti, lavoratori nella manutenzione, nelle imprese di produzione energetica o di trattamento dei rifiuti, nell'edilizia e nei servizi pubblici per le quali vengono messe in atto rare misure di calmierazione dei prezzi. E' impensabile che gli operatori privati applichino per questa popolazione temporanea gli stessi standard di prezzo che vengono applicati ai turisti durante la stagione estiva. In questo senso l'intervento pubblico dovrebbe orientarsi verso

- La negoziazione con i proprietari di case in affitto per concordare un calmiere ai prezzi o un tariffario specifico per la popolazione temporanea.
- Gli incentivi (fiscali o burocratici) per la messa a disposizione di alloggi (anche in alberghi chiusi per la stagione invernale) dedicati ai lavoratori stagionali.

4. Promuovere azioni di valorizzazione del patrimonio partendo da una prospettiva insulare

La valorizzazione del patrimonio è una strategia di primaria importanza in molte realtà insulari. In questa prospettiva, sicuramente, la sinergia tra valorizzazione del patrimonio e attrattività turistica funziona e mostra grandi potenzialità, anche a lungo termine, sulle economie locali e sui supporti politici ed economici alla tutela di evidenze storiche-culturali e, soprattutto, degli habitat terrestri e marini. Il rischio è che tali azioni siano promosse senza un coinvolgimento diretto della popolazione isolana, o senza che le venga data loro una centralità nel racconto e nella tutela di questo patrimonio. Progetti come *Islands 4 Future*, mostrano come, anche nelle giovani generazioni, il racconto dell'isola sia troppo spesso vissuto come inevitabilmente connesso alla promozione a fini turistici. Allo stesso tempo, casi come Ponza testimoniano una vivace galassia di voci in grado di narrare le isole "dall'interno". Il rafforzamento dell'agency e il supporto, anche pubblico, a queste voci è una condizione fondamentale per evitare che la tutela del patrimonio sia guidata da processi di patrimonializzazione a fini esclusivamente turistici.

In questa prospettiva, si pensa soprattutto a due protagonisti del patrimonio insulare italiano che meriterebbero particolare attenzione

- La pesca artigianale, non solo come attività economica, ma soprattutto come "luogo" chiave nella riproduzione della conoscenza ecologica locale (*local ecological knowledge*) e dell'alfabetizzazione marina (*marine literacy*). Entrambi assi portanti del Decennio Unesco 2021-27 dedicato al mare.

- La ristrutturazione e riconversione a usi culturali, educativi e scientifici di una vasta gamma di artefatti presenti in moltissime piccole isole italiane, sulla scorta di progetti già in atto a Favignana, Asinara e su altre isole. Si citano come esempi gli stabilimenti legati alle tonnare, i fari, i forti borbonici, le basi militari in disuso, le strutture turistiche abbandonate (villaggi, alberghi) o le colonie penali

5. Promuovere misure e investimenti pubblici su sport, cultura e spazi per i giovani

Islands 4 Future ha raccolto molte voci che testimoniano come le piccole isole italiane siano contesti poveri di luoghi pubblici capaci di aggregare. Lo sport è un vettore di aggregazione molto efficace sul quale le amministrazioni (a diverse scale) dovrebbero investire. Non solo in ottica di promozione dell'attività sportiva, ma anche come volano per la riqualificazione, o la creazione, di contesti dove la popolazione insulare si ritrovi e che possano costituire degli aggregatori sociali fuori dalla stagione estiva.

Box_Islands 4 Future: voci dall'isola

In questo box contiene una selezione di stralci delle interviste che il team di *Islands 4 Future* ha realizzato con giovani adulti residenti sull'isola di Ponza tra novembre 2024 e febbraio 2025.

Gli stralci sono organizzati secondo i temi discussi in questo documento.

1. Accessibilità ai servizi pubblici

Per dire, la sanità che non è funzionale, non funziona qua, nel senso si rompe un braccio, per dire, una cosa normale, devi partire. Però funziona l'elicottero, nel senso che è efficiente, perché in un quarto d'ora ti porta in città, con un'ambulanza ci mette più tempo. Qua si potrebbe migliorare un po' l'ospedale. Il problema è che non dipende né dalle amministrazioni né dalla popolazione.

Non si può fare tre ore e mezza al mare quando è brutto tempo. Prendi una persona che soffre, guarda che è brutto.

2. Scuola e offerta scolastica

Però metti caso che tu vuoi lavorare nel settore turistico e vuoi lavorare nel settore alberghiero. E vuoi fare, che ne so, il cuoco, devi per forza partire, non ci sono le cucine. Quindi tu hai soltanto un settore del turismo, non hai tutti i settori del turismo. Come il nautico, se vuoi lavorare sopra le barche, visto che a Ponza principalmente ci sono più barche che cristiani, Devi andare al nautico.

Certo, se non c'è una casa a volte, andare fuori a studiare non è così semplice, nel senso che uno deve spendere parecchi soldi per tenere delle persone fuori.

Adesso stanno incominciando ad andare via già dalle elementari e così il bambino diciamo proprio lo snaturalizzi, cioè nel senso non gli fai vivere l'isola. Cioè, hanno un ricordo, la possono vedere vivere in un'altra forma, a livello festoso, cioè nel senso, torniamo a Ponza no? E quindi lo associ sempre alle festività o alla possibilità di poter scendere giù. Ma in realtà la vita, l'infanzia che può vivere un bambino qui su un'isola non la vive, è un altro tipo di infanzia che vivi quando stai in città o un altro paese cose così. Cioè, qui si è liberi. Io mi ricordo che stavamo sempre per strada, mai, mai dentro casa.

3. Abitare fuori stagione

Si sente molto lo stacco [fra inverno ed estate]. Perché allora già l'estate è frenetica di per sé come stagione, poi d'estate col fatto che aprono tutti quanti tutto insieme, non sai a chi dare i resti. In

questi momenti di relativa pausa dove appunto come dici tu, viene la vita quasi sospesa perché la maggior parte delle attività chiudono, rimani un po' così all'inizio.

Sicuramente noi possiamo da un eccesso a un'altra, cioè, passiamo dall'inverno a non fare nulla e che arriva Pasqua, maggio, giugno, iniziamo proprio col caos. Ma la stessa cosa anche per una passeggiata giù al porto, da che adesso è tutto chiuso, arriva questo periodo tutto aperto, non puoi camminare con la macchina, non puoi camminare con nulla. [...] Nel senso che diventa, cioè per chi lavora tutto l'anno, la mia qualità della vita peggiora.

Quello che pensano tutti è: Non vedo l'ora che viene l'estate, così posso affittare quella camera, quella che ho ristrutturato. Tu non dedichi altro che tempo a un'attesa infinita; che poi, ovviamente, uno si stressa talmente tanto che vai a oziare, o nel vino, o nel gioco a carte o quell'altro, ognuno ha i suoi vizi.

Perché è l'input sempre di quella famosa maledizione d'estate. Che sia nel lavoro per guadagnare che per me, visto in questo modo, è sempre un vizio. Che sia nel divertirsi solo d'estate, perché vengono le turiste o possiamo rimorchiare, possiamo andare a ballare. D'inverno, è come se non riuscissimo ad andare in letargo per mantenerci le forze, anzi, ci distruggiamo di più, perché non vediamo l'ora che passi, perché poi ti devi ritornare l'estate.

4. Legame con il patrimonio locale

Abbiamo fatto questo cortometraggio su Ponza, cioè su Ponza, sulle tradizioni. Abbiamo fatto un video di quando c'è il Venerdì Santo, c'è il falò sulla spiaggia, viene fatto. Questa è una tradizione Ponzese che si accende un falò, si andavano a prendere tutte le sterpaglie, i legni buttati, per unire anche quella era una cosa fondamentale, nel senso che la gente si metteva insieme per fare questa cosa che creava unione. Adesso si fa in 30 secondi, riempiendo 5 furgoni di legna, svuotano. Capito quello che voglio dire, non è lo stesso concetto, è cambiato [...]. Adesso si sono ridotti i numeri delle persone che organizzano, quindi diventa molto più faticoso [...]. Lo fanno sempre. Anzi lo fanno quasi tutti gli anni. E si occupano meno persone, molte meno persone lo fanno.

5. Luoghi di aggregazione

[Adesso al posto della tensostruttura] c'è solo diciamo il piatto di cemento per terra, la base. Però lì pure ci sono stati interventi sbagliati perché nel momento in cui si è squarciato la prima volta non lo so, o si doveva fare fissa, non lo so io poi tante dietrologie, insomma, neanche le so però. Quello era un bellissimo punto di incontro si faceva pallavolo, si faceva calcetto, basket, c'era pure l'insegnante. Ogni tanto venivano degli insegnanti di danza. Facevamo pure danza per le ex scuole medie.

È una migrazione totale. Chiaramente, meno persone sono sull'isola, meno servizi, ci sono. Si crea un circolo vizioso e certo perché, se già così che siamo, diciamo, in pochi, vengono a mancare determinate cose, nel momento in cui mancano le intere famiglie.

Bibliografia essenziale

Agnoletto, P., De Michele, A., Tomei, N. (2026), Italian Small Islands. Policies and Governance. In: Malatesta, S., Gallia, A. (eds.), *Seasonal Island Geographies: The Human Geography of Italian Small Islands*. Springer, pp. 67-97.

Bassu, C. (2022), Isole del Sud nell'Europa delle Regioni. Il principio di insularità negli ordinamenti di Italia, Spagna e Portogallo come "questione meridionale". *Rassegna di Diritto Pubblico Europeo*, 1:77–92.

Baum, T., Hagen, L. (1999), Responses to seasonality: the experiences of peripheral destinations. *Int J Tour Res*, 1(5):299–312.

Carboni, G.G. (2022), L'insularità e i suoi costi. *Rassegna di Diritto Pubblico Europeo*, 1:59–76.

De Cunto, G. (2024), *Dwelling Schools. Cultivating the relationship between people and territory in the Middle Mountains*. Tesi PhD, International Doctoral Programme URBEUR, University of Milano-Bicocca.

Gallia, A., Malatesta, S. (2022), Le isole minori italiane nelle missioni del PNRR. Una visione sul futuro. *Documenti geografici*, 1:161–174.

Haase, D., Maier, A. (2021), *Research for REGI committee Islands of the European Union: State of play and future challenges*. Disponibile su: <https://policycommons.net/artifacts/1434512/research-for-regi-committee-islands-of-the-european-union/2055635/>.

Isole Sostenibili. Osservatorio sulle isole minori (2024), *Energia, Acqua, Mobilità, Economia Circolare, Turismo Sostenibile. Le sfide per le isole minori e le buone pratiche dal mondo*. Legambiente, CNR-IIA.

Malatesta, S., Gallia, A. (2023), Le isole minori italiane tra marginalità e nuovi assetti territoriali. In: Ceruti, S., De Falco, S., Graziano, T. (a cura di), *Rapporto 2022 Società Geografica Italiana "Territori in transizione. Geografie delle aree marginali tra permanenze e cambiamenti"*. Società Geografica Italiana.

Malatesta, S., Gallia, A. (2026), *Seasonal Island Geographies: The Human Geography of Italian Small Islands*. Springer.

Salustri, A. (2022), A multidimensional analysis of the municipalities of the Italian small islands. *Sustainability*, 14(16):9871.

Spilanis, I., Kizos, T., Petsioti, P. (2012), Accessibility of peripheral regions: evidence from Aegean Islands (Greece). *Isl Stud J*, 7(2):199–214.

Tonelli, L.M. (2022), La riemersione dell'insularità in Costituzione. *Osservatorio Costituzionale*, 6. Disponibile su: <https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/lucamaria-tonelli/la-riemersione-dell-insularita-in-costituzione>.

Esplora gli altri output del progetto Islands 4 Future

ISLANDS 4 FUTURE

Islands 4 Future è un progetto di ricerca PRIN 2022 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. Coordinato dalle Università Roma Tre, Milano-Bicocca ed Europea di Roma, il progetto esplora l'agency delle giovani generazioni residenti a Ponza, all'Elba e nella Laguna di Venezia. L'obiettivo è riconoscere i giovani non come spettatori, ma come protagonisti capaci di incidere sulle traiettorie di sviluppo dei propri territori.

is4future.uniroma3.it

ATLANTE INTERATTIVO

Oltre le parole, c'è la mappa. L'Atlante interattivo di Islands 4 Future è uno strumento digitale per esplorare visualmente i dati, le storie e le percezioni raccolte durante la ricerca. Un viaggio virtuale attraverso cartografie partecipative e indicatori territoriali che restituisce la complessità e la ricchezza dell'arcipelago delle piccole isole italiane.

is4future.uniroma3.it/output/atlas

LINEE GUIDA PER LA SCUOLA

Questo documento offre un quadro metodologico e risorse pratiche per dirigenti scolastici e docenti delle piccole isole. L'obiettivo è potenziare le competenze didattiche e fornire strumenti concreti, anche attraverso la promozione di una didattica innovativa e il coinvolgimento attivo della comunità, al fine di favorire l'agency degli adolescenti sulle opportunità di sviluppo sostenibile per il futuro dei loro territori.

is4future.uniroma3.it/output/linee-guida

OURCOMMONISLANDFUTURE CHART

Il manifesto delle giovani generazioni isolate sottolinea che "Vivere su un'isola non deve significare sentirsi isolati". Nata da un percorso di co-progettazione con studentesse e studenti di Ponza, Elba e Venezia, la Carta raccoglie le visioni, i desideri e le rivendicazioni di chi ha scelto di restare (o tornare). Un documento politico che chiede servizi stabili, diritto alla mobilità e un'economia non solo turistica.

is4future.uniroma3.it/output/chart

Islands 4 Future. Protecting next generations from marginalization: a field-based, multi-dimensional and participatory intervention on promoting cultural heritage, future opportunities and tourism on small islands – PRIN 2022 (2022T4P5WP)
Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU